

КОНФЛИКТ ПОКОЛЕНИЙ КАК ФИЛОСОФСКАЯ ПРОБЛЕМА В ПОВЕСТИ Н. В. ГОГОЛЯ «ТАРАС БУЛЬБА»

Облокулова Д.А.

Узбекистан, г.Джизак, ДжГПУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19033451>

Ключевые слова: конфликт, герой, межпоколенческое противоречие, Тарас Бульба, Андрий, любовь, Родина, война.

Аннотация. Статья посвящена изучению и анализу повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба». Основное внимание уделено анализу взаимоотношений двух поколений, их мировоззрению, изучению причин семейного разлада и внутренних конфликтов личности. Акцентируется внимание на характере героя, его индивидуальных качествах. Понятие «конфликт поколений» рассматривается как отражение социальных изменений, обусловленных противоречиями между традиционными и меняющимися ценностными системами. В работе рассматриваются последствия межпоколенческого разрыва для героев и социума в целом, раскрывается тема долга, свободы выбора и ответственности. Особое внимание уделено авторскому взгляду на роль отца и сына как символов преемственности и разлома эпох.

Николай Гоголь – одна из ключевых фигур русской литературы. Его неповторимый стиль, сформированный под влиянием украинского фольклора, вознёс его в ряд величайших русских писателей, таких как Толстой и Пушкин. Повесть "Тарас Бульба" – знаковое произведение Гоголя, в котором нашли отражение все характерные черты его творчества: запоминающиеся персонажи, выразительный язык и захватывающее повествование, сочетающее романтизм с реализмом.

Замысел "Тараса Бульбы" у Гоголя оформился лишь к 1830 году. Создание этого знакового произведения потребовало от писателя глубокого погружения в исторические источники. Эта кропотливая работа, занявшая девять лет (1833-1842 гг.), позволила Гоголю успешно передать дух украинской жизни. Изучение исторических книг, а также украинских песен и дум, легло в основу национального колорита повести и характеров персонажей. Несмотря на то, что Гоголь часто оставался недоволен своими творениями, которые впоследствии стали классикой, "Тарас Бульба" не стал исключением.

Первоначально рукопись появилась в сборнике "Миргород" в 1835 году, а в 1842 году было опубликовано её переработанное издание. Писатель неоднократно возвращался к тексту, переписав его восемь раз. Обращение к истории было продиктовано пониманием Гоголем, как образованным человеком, важности прошлого для формирования личности [2, с.130].

А теперь, давайте разберем в чем заключается смысловое значение понятия «конфликт». Конфликт - столкновение противоположно направленных целей, интересов, позиций, мнений или взглядов оппонентов или субъектов взаимодействия. Это особое взаимодействие, которое может носить как деструктивный, так и конструктивный характер, являясь естественной и часто неизбежной частью человеческой жизни и социального взаимодействия. Конфликт между поколениями является актуальной проблемой во все времена, начиная с античности и продолжающийся по сей день. Попробуем разобрать эту тему на примере повести Н.В.Гоголя «Тарас Бульба».

В произведении Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» трагизм конфликта между отцом и сыном встает во весь свой мощный и неукротимый рост, разворачиваясь на фоне исторических событий и личных драм. Гоголь мастерски передает напряжение и боль, которые овладевают его персонажами, превращая их внутренние противоречия в струну, что неумолимо натягивается до предела [2, С.124].

Тарас Бульба, олицетворяющий собой старинные казацкие традиции, видит в своих сыновьях не только продолжателей рода, но и надежду на сохранение боевого духа и чести. Его сыновья Остап и Андрей проходят через множество испытаний, приобщаясь к суровой жизни запорожских казаков, но в конечном итоге их жизненные пути расходятся.

Андрий — это младший сын казацкого полковника Тараса Бульбы. Во второй главе некая ретроспектива: становится известно как младший сын проявил себя во время учёбы в семинарии. Именно там и формируется характер Андрия из «Тараса Бульбы». Молодой человек «имел чувства несколько живее и как-то более развитее». Учёба давалась ему легко, да и учиться ему нравилось. Несмотря на это именно Андрий чаще всего был «предводителем довольно опасного предприятия», но с помощью своей изобретательности умел выйти сухим из воды. Тарас Бульба в Андрии видел огромный потенциал для того, чтобы сын стал славным козаком. Смелый, решительный, лёгкий на подъём, всегда находивший необычный выход из ситуации.

Он во всём хорош — и внешне, и не глуп в науках, и с оружием, и на коне справляется хорошо. Не уступает в казацком мастерстве многим казакам. И с одной стороны обычный казак, брат Остапа, старшего сына Тараса Бульбы. Однако уже с самого начала автор готовит нас к тому, что есть в нём что-то необъяснимое, не характерное всем остальным казакам.

Еще в бурсе Андрий испытывает первую любовь к польской девушке. Однако его юношеские чувства прерываются, когда отец, Тарас Бульба, забирает его на Сечь, стремясь воспитать из сына настоящего воина. На Сечи Андрий действительно проявляет себя как храбрый и умелый казак, вызывая восхищение опытных бойцов. Но в то же время Тарас замечает в сыне нечто новое, чуждое казацкому духу - особую, непонятную ему чувствительность. Этот внутренний разлад достигает пика, когда во время осады поляков Андрий узнает в одной из врагов свою прежнюю возлюбленную. Перед ним встает мучительный выбор между любовью к женщине и верностью родине, отцу и товарищам.

Интересно, что Андрий в повести «Тарас Бульба» – единственный персонаж, с которым связана любовная линия. Чувствительность к красоте природы и невероятная лиричность в отношениях с панночкой тесно связаны и неделимы. Андрий изначально показывается как персонаж, способный ощущать более тонкие материи. Этот образ овеян романтическим ореолом. Тут есть и культ служения прекрасной даме, и пылкие признания, и удивительная встреча с панночкой, спустя много лет после одного проведенного вместе вечера. Ни чувства казака, ни чувства девушки не смогли угаснуть, несмотря на прошедшее время.

Чувственность Андрия стала решающим фактором: он выбрал новую родину в лице польской панночки и перешел на сторону противника. Узнав о предательстве сына, Тарас Бульба без колебаний застрелил его. Андрий встретил свою участь с гордостью, не дрогнув.

Андрий у Гоголя предстает как "антигерой", предавший Родину. Но можно ли назвать его предателем? Он действительно оставил свою родину, отца, брата и товарищей. Такой поступок неприемлем для Тараса Бульбы и, вероятно, для самого Гоголя. Однако, возможно, Андрий не предал себя, а обрел новую родину в лице любимой женщины. Он остался верен ей и с мужеством принял смерть.

Отец любил обоих своих сыновей, воспитывал в них любовь к свободе, вере и родной земле, отправил их получить хорошее образование в киевскую семинарию. Он больше всего желал, чтобы они продолжили его дело – искреннее служение Своему народу и Родине. Именно поэтому предательство Андрием Тараса Бульбы перерастает масштабы семейной драмы. Это становится неким конфликтом двух разных точек восприятия мира. Для Бульбы вся жизнь воспринималась как бравая битва за справедливость, для его младшего сына главнее отцовских ценностей оказалась любовь. Стоит отметить, что ни одну из двух позиций нельзя назвать ограниченной. Реальность каждого персонажа преломлялась сквозь его собственную призму миропонимания. Несмотря на то что Бульба женат, их отношения с женой нельзя назвать романтическими. Скорее даже совсем наоборот. Тарас не прислушивается к ней, обращается как со служанкой, кричит и бьёт её. Любовные чувства, если они и были, бесповоротно ушли. С Андрием дело обстоит иначе: увидев однажды прекрасную девушку, почувствовав, как его сердце наполняется теплотой, Андрий не смог забыть этого, не смог отказать. Он видит панночку через несколько лет после того вечера в Киеве. Она изменилась, повзрослела, но от этого казалась юноше ещё прекрасней. Он говорит с ней о том,

что чувствует, не боится рядом с этой девушкой быть собой. Андрий говорит по-настоящему красиво и проникновенно: «Царица!.. за одну рукоять моей сабли дают мне лучший табун и три тысячи овец. И от всего этого откажусь, кину, брошу, сожгу, затоплю, если только ты вымолвишь одно слово... или хотя бы только шевельнешь своею тонкою чёрною бровью! Ты иное творенье Бога...» Он трепетно обнимает её, не желая никогда более с ней не расставаться [5].

Так вот, если вернуться к вышесказанному, то младший сын Тараса Бульбы совершил осознанный собственный выбор в пользу любви, отказавшись от отца, брата, родной земли, устоев общества. Да, это неправильный, и даже безнравственный поступок, и я не оправдываю его. Но давайте подумаем, отец, у которого вся жизнь прошла в войнах, битвах, он годами мог не видеть собственную жену, да и воспринимал он ее просто как «баба, она ничего не знает». Смыслом всей его жизни было участие в войнах, обратите внимание на диалог Тараса Бульбы с кошевым: «- Что, кошевой, пора бы погулять запорожцам?

- Негде погулять, - отвечал кошевой, вынувши изо рта маленькую трубку и сплюнув на сторону.

- Как негде? Можно пойти на Турещину или на Татарву.

- Не можно ни в Турещину, ни в Татарву, - отвечал кошевой, взявши опять хладнокровно в рот свою трубку.

- Как не можно?

- Так. Мы обещали султану мир.

- Да ведь он бусурмен: и бог и Святое писание велит бить бусурменов.

- Не имеем права. Если б не клялись еще нашею верою, то, может быть, и можно было бы; а теперь нет, не можно.

- Как не можно? Как же ты говоришь: не имеем права? Вот у меня два сына, оба молодые люди. Еще ни разу ни тот, ни другой не был на войне, а ты говоришь - не имеем права; а ты говоришь - не нужно идти запорожцам.

- Ну, уж не следует так.

- Так, стало быть, следует, чтобы пропадала даром козацкая сила, чтобы человек сгинул, как собака, без доброго дела, чтобы ни отчизне, ни всему христианству не было от него никакой пользы? Так на что же мы живем, на какого черта мы живем? растолкуй ты мне это. Ты человек умный, тебя недаром выбрали в кошевые, растолкуй ты мне, на что мы живем?»

Из данного отрывка можно заметить, что Тарас Бульба живет своими принципами, где самое важное для него воевать, даже когда ему сказали, что они заключили мир, то он противится этому, не видит смысла просто жить. А что касается его сына, ну, во-первых, это другое поколение и уже, следовательно, другое время. И после встречи с польской девушкой, в его сердце появляется новое ощущение, это любовь. Он живет не только разумом, долгом, но еще и чувствами. Но это было неприемлемо для того общества, отца. И именно это неприятие общественных устоев, давление, и требование подтолкнуло его на такое решение, выбрать себя и свою любовь, и отказаться от семьи. Хочу добавить, что отношения родителей и детей очень важны для сохранения семейных и нравственных ценностей. Поэтому умение слышать и слушать друг друга, принимать, понимать и ценить, прививать младшему поколению правильные ценности, без давления и учитывая индивидуальные особенности личности, имеет большое значение для формирования здорового воспитанного общества.

Большая часть критиков встретила повесть восторженно. Например, Виссарион Белинский назвал «Тараса Бульбу» «высочайшим образцом, идеалом и прототипом» эпопеи, сравнив его с «Илиадой».

References:

1. Виноградов И. А. Летопись жизни и творчества Н. В. Гоголя (1809- 1852). Научное издание. В 7 т. Т. 2. 1829-1836. - М.: ИМЛИ РАН, 2017. - 672 с.

2. Виноградов И.А. Гоголь-художник и мыслитель: Христианские основы миросозерцания/ И.А.Виноградов; РАН. Ин-т мировой лит. - М.:ИМЛИ Ран, 2000.- 447с.
3. Гоголь Н.В. Тарас Бульба. Электронный ресурс:
<https://klassika.ru/read.html?proza/gogol/taras.txt&page=5>
4. Каплин А. Правда о Гоголе // Литературная Россия. М., 2000. 10 ноября. № 45. С. 10.
5. Кривонос В. Ш. «Сон Тараса» в повести Н.В.Гоголя «Тарас Бульба». 2002.
6. Савинков С. В. Отцы и дети в «Миргороде» Гоголя // Савинков с. В. *Dramatis personae*: Статьи, заметки, эссе о русской литературе. Воронеж, 1999. с. 90. В названной выше гоголевской статье живопись служит «...выражением всего того, что имеет таинственно-высокий мир христианства» (VIII, 11).
7. Шестаков П. Между днем и ночью: Размышления о Гоголе // Дон. Ростов на Дону, 2000. № 9/12. С. 141–249.